

Combinación de resistencias de seis variedades de faba granja

Variedad	Num. Registro ¹	Resistencia antracnosis ²	Resistencia virus ^{2,3}	Resistencia oídio ²
Andecha	19890057 (BOE Num. 189 10/07/2020)	NO	NO	NO
Maximina	2008238 (BOE Num. 122 del 19/05/2010)	SI	SI	intermedia
Maximina 3	20220051 (pendiente resolución)	SI	SI	SI
Xana	19970038 (BOE Num. 41 17/02/2004)	NO	NO	NO
Maruxina	2008239 (BOE Num. 122 del 19/05/2010)	SI	SI	intermedia
Maruxina 4	20220050 (pendiente resolución)	SI	SI	SI

¹ Registro en la lista de variedades Comerciales y Protegidas, MAPA, Gobierno de España.

² Resistencia frente a aislamientos locales en ensayos realizados en SERIDA-Villaviciosa.

³ Virus del mosaico común de la judía.

Faba granja (*Phaseolus vulgaris* L.) es un tipo varietal de judía común que se caracteriza por presentar unas semillas de color blanco, forma oblonga (longitud/ancho >2) y muy grande (peso alrededor 100 g/100 semillas).

El cultivo de faba granja puede ser afectado por numerosas enfermedades que causan pérdidas en la producción y la calidad. La resistencia genética es un método de control de las enfermedades que afectan a los cultivos. Aquí se muestran los síntomas de tres enfermedades para las cuales se han desarrollado variedades de faba granja con resistencias que protegen frente a estos patógenos.

Agradecimientos. Resultados, en parte, obtenidos en los proyectos AGL2017-87050-R y PID2021-123919OB-I00 financiados por MCIN/AEI /10.13039/501100011033 y FEDER "Una manera de hacer Europa"

Difusión financiada por:

AGROALNEXT

RESISTENCIAS GENÉTICAS A ENFERMEDADES EN LAS VARIEDADES MEJORADAS DE FABA GRANJA

Antracnosis

Lesiones en los nervios de las hojas

Lesiones cóncavas en las vainas

Lesiones pardas en las semillas

Virus del mosaico común

Mosaicos y abullonamiento en hojas

Retraso en el desarrollo

Necrosis sistémica y muerte de la planta

Oídio

Manchas grisáceas sobre las hojas

Manchas en las vainas

Defoliación prematura de planta